

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИТ

Тураев Рузбой

Преподаватель Термезского педагогического института

turayev.ruziboy@bk.ru

Мадаева Мукадас

Преподаватель Термезского педагогического института

Аннотация: В статье представлены сведения об изменениях в образовании, понятии компетентности, различных предметах, обеспечивающих научную подготовку учителя информатики, а также формировании конкретных профессиональных компетенций учителя информатики в будущем.

Ключевые слова: Компетентность, учитель информатики, профессиональное мастерство, школа.

Происходящие в нашем обществе, практические шаги по поэтапному переходу к информационному обществу, масштабные реформы, проводимые в связи с интеграцией в мировую систему образования, требуют широкого внедрения современных информационных и коммуникационные технологии в образовательном процессе.

В настоящее время система образования Республики Узбекистан направлена на реализацию Болонского соглашения, подтвердившего приоритет формирования основных компетенций человека в различных сферах жизни. Таким образом, наблюдается переход от понятия «квалификация» к понятию «компетентность», а также необходимость описания личностных особенностей выпускника высшего образования с позиций компетентностного подхода и определения путей формирования этих качеств становится все более важным.

Компетентностный подход представляет собой приоритетную ориентацию на цели – образовательные области: обучаемость, самоопределение (самоопределение), самовыражение, социализацию и развитие личности. В качестве средства достижения этих целей возникают совершенно новые метаобразовательные структуры: компетентность, компетентность и качество.

Компетенции – это содержательное обобщение теоретических и эмпирических знаний, представленное в виде понятий, принципов, правил, придающих смысл.

Компетенции на теоретическом уровне обобщения отражают внутренние отношения и отношения объектов и событий действительности, их конкретизация проявляется в понятиях, законах, принципах.

В самом общем виде компетентность можно определить как комплексную и систематизированную совокупность обобщенных знаний [1].

Вопросы формирования компетентности учителя информатики В. Н. Введенский, О. Л. Кириллова, Н. В. Залесова, Т. В. Добудко, Е. Я. Кузнецова, М. П. Лапчик, А. В. рассмотрено в работах российских ученых. Могилева, М.В.Шведского, Е.К.Геннера и других авторов, основное внимание уделяется совершенствованию профессионального мастерства учителя информатики как учителя естественных наук.

Сегодня школьная практика требует от учителя информатики наличия обширных знаний в таких областях, как телекоммуникационные технологии, мультимедиа и гипермедиа, издательские системы, объектно-ориентированное программирование и веб-программирование. Анализ имеющихся в литературе данных об использовании современных достижений компьютерной техники в общеобразовательных школах показал, что для успешного решения задач, стоящих перед школьным учителем, ему необходимы знания и умения, которые позволяют ему:

- Использование глобальных и научных компьютерных сетей;

- Создание совместно с обучающимися программных средств для использования в образовательном процессе на основе современных достижений программирования (гипертекстовых и мультимедийных технологий);
- Организация индивидуальных, групповых и коллективных мероприятий по использованию информационных технологий во внеклассной деятельности студентов;
- Создание программного обеспечения для управления школой совместно с учащимися с использованием последних достижений веб-программирования (гипертекстовых и мультимедийных технологий);
- Использование компьютерных систем письма для различных целей: подготовка стенгазет, оформление учебных материалов и т.д.

Под профессиональным мастерством учителя информатики мы понимаем личностные характеристики учителя, которые включают в себя формирование теоретического, практического и мотивационного компонентов педагогической деятельности и оцениваются по эффективности решения педагогических и научно-технических задач. К профессиональным компетенциям учителя информатики относятся: базовые компетенции (ценностно-смысловые, общекультурные, социально-трудовые, информационные, коммуникативные, самообразовательные); педагогические компетенции (технологические, когнитивные, психологические, нормативные, исследовательские, методические, управленческие); научные компетенции (пользовательские, информационно-системные, технические, программные, мультимедийные компетенции)[2].

Обратите внимание, что предметные компетенции имеют структурное значение. Например, компетенции программирования включают компетенции в алгоритмических, логических, сетевых, объектно-ориентированных системах управления базами данных. Следует отметить, что формирование узкоспециализированных компетенций, которые формируются не в рамках одного, а нескольких циклов предметов, затрудняет их управление и оценку. Поэтому в рамках компетентностного подхода следует учитывать одну из

важнейших его особенностей - междисциплинарную тему формирования и развития отдельных компетенций, поскольку некоторые категории компетенций широки по содержанию и формируются на протяжении длительного времени. длительный период времени с использованием цикла взаимосвязанных дисциплин. Необходимость систематизировать процесс их создания и контроля очевидна. Поэтому формирование компетенций следует рассматривать через призму формирующих их дисциплин.

На основании вышеизложенного можно сказать, что существуют различные предметы, обеспечивающие научную подготовку учителя информатики, и отсутствуют подходы к определению вклада каждого из них в формирование конкретных профессиональных компетенций учителя информатики в будущем. Необходимость устранения этого противоречия показывает актуальность темы.

Поэтому наша цель – разработать междисциплинарную методическую систему формирования профессиональных компетенций будущих учителей информатики.

Фойдаланиладиган адабиётлар:

1. Э.Ф.Зеер. Компотентностный подход к образованию. Образование и наука 2005.
2. П.В.Никитин. Междисциплинарная методическая система формирования профессиональной компетентности у будущих учителей информатики. Вестник ЧГПУ 2010.
3. Mamarajabov M.E., To'rayev R.N. O'rgatuvchi elektron muhitni yaratishga qo'yiladigan metodik talablar. T.2021. 115-119 b. https://www.oriens.uz/media/journalarticles/37_M.Mamarajabov_295-305.pdf
4. Mamarajabov M.E., To'rayev R.N. O'rgatuvchi yelektron muhitni yaratishga qo'yiladigan metodik talablar./Oriental Renaissance: Innovative, yeducational, natural and social sciences. T.2011.11